

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN PÚBLICA SOBRE EL ACCESO A VACUNAS PARA COVID-19 EN COLOMBIA

El presente documento tiene el propósito de desarrollar algunos elementos clave para la discusión pública sobre el acceso a las vacunas para el COVID-19, que se está dando actualmente en el país y que seguramente dominará la agenda el resto del semestre. Está dividido en dos partes. La primera, busca brindar claridades conceptuales y definiciones básicas y la segunda hace una aproximación a los precios de las vacunas.

1. CLARIDADES CONCEPTUALES

Es importante diferenciar entre las iniciativas de desarrollo de las vacunas, los mecanismos de negociación, compra y acceso a las mismas -aunque en algunos casos ambos vayan de la mano-. También es básico conocer, a grandes rasgos, las etapas de desarrollo de una vacuna, para entender qué tan cerca están de ser realidad.

a) Iniciativas de desarrollo de vacunas.

Existen cientos de iniciativas de desarrollo de vacunas¹ para COVID-19, sin embargo hay cinco que parecen estar tomando la delantera², porque han anunciado el inicio de los ensayos clínicos fase III (más adelante explicaremos esto qué significa).

En la carrera por la vacuna, tres países toman la delantera: China, Inglaterra y Estados Unidos. Dos son de iniciativa de empresas privadas y tres están siendo desarrolladas por alianzas entre gobiernos y empresas privadas. Aparece también Rusia recientemente en el panorama con una aprobación condicional de la Agencia Sanitaria, pero aún no están publicados los resultados de los ensayos clínicos que soporten esta aprobación.

La distinción entre entre iniciativas puramente privadas e iniciativas con participación del sector público es relevante para el debate, porque, al menos en teoría, la financiación con recursos públicos implicaría que el propósito es generar valor público y no se tienen las expectativas de márgenes de retorno a la inversión, usualmente acostumbrados en el sector farmacéutico. En teoría las vacunas desarrolladas con participación del sector público, incluso si es el de otros países, deberían ser más asequibles.

¹ Jonathan Corum, Denise Grady, Sui-Lee Wee and Carl Zimmer. "Coronavirus Vaccine Tracker". Actualizado el 27 de julio de 2020. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>

² Para información más detallada, ver Boletín 17 DIME. Disponible en: <http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-19/boletines/avances-en-la-investigaci%C3%B3n-cl%C3%ADnica-de-la-vacuna-para-covid-19/>

La Organización Mundial de la Salud y la Asamblea Mundial de la Salud³ han hecho un llamado a la solidaridad global para hacer frente la pandemia.

Tabla 1. Iniciativas de vacunas para COVID-19 en fase clínica III

	CHINA	U.K.	USA	ALEMANIA
Iniciativas privadas	1. Sinovac Biotech 2. Fossum Pharama, en alianza con BioNTech (Alemania), Pfizer (Estados Unidos)		2. Fossum Pharama (China), en alianza con BioNTech (Alemania), Pfizer (Estados Unidos)	2. Fossum Pharama (China), en alianza con BioNTech (Alemania), Pfizer (Estados Unidos)
Iniciativas público/privadas	3. Instituto de Biología de la Academia Ciencias Médicas Militares de China y la empresa privada CanSino Biologics	4. Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca	5. Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) y la empresa privada Moderna	

b) Mecanismos de desarrollo, financiación, negociación, compra y acceso a las vacunas

El mercado de las vacunas es pequeño, en comparación con el mercado de los medicamentos u otros biológicos. Esto hace que los incentivos para desarrollarlas o seguir produciéndolas sean escasos y que los precios de las nuevas vacunas sean altos. Con el fin de enfrentar esa falla, se han creado mecanismos nacionales, regionales e internacionales para agregar la demanda de vacunas. Al negociar en bloque mayores cantidades de vacunas para varios países a la vez, se obtienen mejores precios y se garantiza una demanda sostenida y previsible de manera que las empresas tengan incentivos para seguir produciendo las vacunas tradicionales.

En relación con Colombia y la COVID-19, son relevantes los siguientes mecanismos.

1. GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNISATION (GAVI)⁴

³Asamblea Mundial de la Salud, Resolución WHA73.1 Respuesta a la COVID-19

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf

⁴<https://www.gavi.org/our-alliance/about>

- ¿Quién lo lidera? Es una iniciativa de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, la UNICEF y la OMS. De acuerdo con su página web, casi la mitad de los niños del mundo se vacunan gracias a este mecanismo.
- ¿Cómo funciona? GAVI negocia los precios de las vacunas con la industria farmacéutica que las produce; luego las adquiere a través de UNICEF, quien paga a los fabricantes y las entrega a los países. Los países reembolsan parte del dinero a UNICEF, pues GAVI subsidia una porción del precio.
- ¿Qué países cubre? Cubre países de bajos ingresos. Para que un país pueda acceder al mecanismo GAVI debe tener un PIB per cápita inferior a U\$1.500⁵. Por esta razón, Colombia no puede beneficiarse de los precios que obtienen GAVI, los más bajos del mundo para vacunas.

Esta cobertura, tanto para GAVI como para otros mecanismos de agregación como el Medicines Patent Pool, está determinada por la industria privada productora quien pone condición que solo ciertos países (en los que no tiene interés comercial) puedan acceder a las vacunas a través del mecanismo.

2. FONDO ESTRATÉGICO DE LA OPS (FE)⁶

- ¿Quién lo lidera? La Organización Panamericana de la Salud
- ¿Cómo funciona? El FE negocia los precios de vacunas y otros insumos para la salud con las empresas que los producen. Cuando es posible (cuando hay varios competidores), utiliza mecanismos competitivos como licitaciones, para obtener mejores precios. Los gobiernos transfieren monto correspondiente al FE, quien hace compra de los insumos y luego los distribuye a los países. Los gobiernos también pueden solicitar créditos al FE. En ese caso, éste procederá a hacer la compra y entrega de los insumos y el gobierno puede reembolsar el dinero después.
- ¿Qué países cubre? Todos los países miembros de la OPS, es decir los países de América y el Caribe. No todos los países de la OPS adquieren insumos a través del FE. Los que lo hacen no necesariamente adquieren todos los insumos que negocia y compra el FE. Colombia adquiere la mayoría de las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización a través del FE.

⁵ https://www.unicef.org/spanish/supply/index_gavi.html

⁶ <https://www.paho.org/es/paho-strategic-fund>

3. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)⁷

- ¿Quién lo lidera? El Ministerio de Salud de Colombia
- ¿Cómo funciona? Dado que el sistema de salud colombiano es descentralizado y atomizado, con lo cual la obligación de prestación de servicios y la entrega de medicamentos y otras tecnologías sanitarias recae en múltiples actores (aseguradores, prestadores y entidades territoriales), en vez de que cada uno de esos actores compre de manera independiente las vacunas, el Ministerio agrega la demanda y compra todas las requeridas en el país y luego las distribuye por todo el territorio. La mayoría de las vacunas del PAI las adquiere a través del Fondo Estratégico de la OPS.
- ¿Qué países cubre? Colombia, aunque este mismo nombre -PAI- es utilizado por muchísimos países para sus programas nacionales de vacunación.

4. COVAX

En abril de 2020 la OMS lanzó un mecanismo de colaboración global para apoyar el desarrollo y acceso equitativo a tests diagnósticos, tratamientos y vacunas para COVID-19 llamado ACT Accelerator (Access to COVID-19 Tools Accelerator o Acelerador de Acceso a Herramientas para COVID-19)⁸.

En el ACT Accelerator pueden participar gobiernos⁹, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, filántropos y organizaciones de salud global¹⁰. Tiene 4 pilares: el de test diagnósticos, el de tratamientos, el de vacunas y el de fortalecimiento de los sistemas de salud.

Cada pilar está liderado por un grupo de organizaciones de salud global, quienes son las encargadas de recaudar fondos para financiar el desarrollo y acceso a las tecnologías que corresponden a cada pilar.

⁷ [https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodelInmunizaciones\(PAI\).aspx](https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ProgramaAmpliadodelInmunizaciones(PAI).aspx)
<https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/pai.aspx>

⁸ <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/>

⁹ Los gobiernos que hasta el momento participan son Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Comisión Europea.

¹⁰ Las organizaciones que hasta el momento participan son: La Fundación Bill and Melinda Gates; Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), Global Financing Facility, El Fondo Global para la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (GFATM), UNITAID, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), Wellcome Trust, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pilar de vacunas se llama COVAX. Las entidades encargadas de liderarlo son GAVI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)¹¹ y la OMS. De acuerdo con el documento “Caso de inversión para COVAX”¹² es necesario recaudar 18.1 billones de dólares en los siguientes 18 meses, para producir 2 millones de dosis de vacunas antes de finalizar el 2021.

COVAX es una alianza para acelerar e incentivar la producción de vacunas. No una empresa (en el sentido amplio del término), sino un mecanismo para agregar las capacidades de producción ya instaladas del sector público, privado, las universidades e institutos de investigación y también agregar la demanda. No es un esfuerzo colaborativo, en el sentido de que todas estas entidades trabajan conjuntamente, compartiendo información y recursos, para desarrollar una misma vacuna. Cada una hace su desarrollo individual y se “afilia” a COVAX, es decir manifiesta su interés de ofrecer cierto número de dosis a los países a través de COVAX.

Por el momento solo la empresa inglesa AstraZeneca (que desarrolla una vacuna con la U. de Oxford) ha suscrito un acuerdo formal con COVAX. Se comprometió a proveer 300 millones de dosis a precio de costo, mientras dure la pandemia. COVAX estaría en conversaciones con otras 8 iniciativas de vacunas, pero nada ha sido confirmado ni tampoco se sabe cuáles serían las empresas¹³.

Existen dos maneras para acceder a las vacunas que negocie COVAX, una para los países ricos y otra para los países pobres:

- COVAX FACILITY: Es para los países de renta alta y medio-alta, entre los que está Colombia. Los países deben comprometerse a comprar a COVAX el 20% de las dosis que requieran para vacunar su población. Deben pagar anticipadamente el 15% del valor correspondiente a esas dosis.

Por el momento no se sabe muy bien eso a cuánto dinero equivaldría, porque por ahora nadie se ha atrevido a anunciar oficialmente el precio de ninguna de las

¹¹Coalición creada en 2017 para el desarrollar vacunas para evitar futuras pandemias <https://cepi.net/>

¹² Caso de inversión del ACT - ACCELERATOR, disponible en: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-consolidated-investment-case-at-26-june-2020-\(vf\).pdf?sfvrsn=2f9386e4_2&download=true](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-consolidated-investment-case-at-26-june-2020-(vf).pdf?sfvrsn=2f9386e4_2&download=true)

¹³ En este documento se mencionan de manera vaga algunos países (Australia, China y Europa) en los cuales se estarían desarrollando esas vacunas, pero no se mencionan concretamente ni las empresas, ni las instituciones de investigación. Documento “The COVAX Facility” disponible en <https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/COVAX-Facility-background.pdf>

vacunas en desarrollo. En teoría, los precios ofrecidos a COVAX por parte de las empresas desarrolladoras, deberían ser atractivos (más que si los países compraran directamente las empresas) por ser un mecanismo de agregación de demanda que se supone adquirirá grandes cantidades. Sin embargo, eso está por verse pues dependerá de cuántos países se unan a COVAX.

Por ejemplo, la Unión Europea ya manifestó que no tiene interés en ser parte de COVAX, pues considera que puede conseguir mejores precios y acceder más rápidamente a las dosis, haciendo acuerdos bilaterales con las empresas¹⁴, tal y como lo está haciendo Estados Unidos. No obstante, 78 países ya han expresado formalmente su intención de adherirse al COVAX FACILITY, entre los cuales se encuentra Colombia. En el próximo mes deberán confirmar su intención suscribiendo acuerdos vinculantes (contratos) y haciendo los pagos anticipados correspondientes¹⁵.

En realidad el COVAX FACILITY funciona como un fondo de capital de riesgo. Está diseñado con el fin de reunir dinero para invertir en las iniciativas de desarrollo de las vacunas, que en la práctica son inversiones de alto riesgo; en especial en el contexto de la pandemia, pues el desarrollo de vacunas es demorado y costoso (porque muchos intentos fracasan). Requiere un capital semilla de U\$ 2 billones¹⁶. Hasta ahora ha reunido U\$600 millones.

- GAVI-COVAX-AMC: (AMC es la sigla en inglés de Advanced Market Commitment, que podría traducirse como Compromiso Anticipado de Mercado) es para los países de renta baja y media-baja. Serían 92 países en total, con aproximadamente la mitad de la población mundial. Los países de esas características deben comprometerse a adquirir sus vacunas a través de COVAX, quien subsidiaría parte del precio, usando fondos de asistencia para el desarrollo de donantes de la OCDE y de la Asociación para el Desarrollo Internacional¹⁷. Funcionaría como una contrapartida. Sin embargo, todavía no se conocen muy bien los detalles del mecanismo.

¹⁴ Reporte de Prensa del 24 de julio del 2020 “Exclusive: EU eyes COVID-19 vaccines at less than \$40, shuns WHO-led alliance - sources” Disponible en <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccines-exclus/exclusive-eu-eyes-covid-19-vaccines-at-less-than-40-shuns-who-led-alliance-sources-idUSKCN24P1OY>

¹⁵GAVI. Comunicado de Prensa del 31 de Julio del 2020, disponible en: <https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc>

¹⁶ Documento “THE GAVI COVAX AMC. AN INVESTMENT OPPORTUNITY” disponible en <https://www.gavi.org/sites/default/files/2020-06/Gavi-COVAX-AMC-IO.pdf>

¹⁷ <https://ida.worldbank.org/about/what-is-ida>

La lógica detrás del GAVI-COVAX-AMC es crear una demanda previsible, de manera que los fabricantes tengan incentivos para fabricar las dosis requeridas para los países pobres, con baja capacidad de pago, sabiendo de antemano que van a ser adquiridas.

Además de tratar de enfrentar los retos inmensos, en relación con las vacunas de: 1) generar incentivos para la investigación y desarrollo, 2) financiación para garantizar acceso de los países más pobres, COVAX pretende lidiar con un problema que es tal vez el más complejo en la pandemia: la repartición equitativa de las vacunas. Dado que todos los países van a necesitarla al mismo tiempo, será imposible suplir la demanda de manera eficiente. Inevitablemente, en el primer momento, las vacunas que se produzcan tendrán que racionarse. COVAX se ha propuesto romper, al menos parcialmente, con la lógica de que el primero que va a recibir las vacunas será el que más pueda pagar o el que pueda pagar más rápido, para quedar en los primeros puestos de la fila.

Para ello, la OMS, en consulta con los Estados Miembros, está diseñando un “Marco de Repartición Global” (Global Allocation Framework), en respuesta al mandato que le dio la Asamblea Mundial de la Salud en mayo, en la Resolución WHA73.1¹⁸. El Marco se basa en el documento borrador de “Principios Globales para Asegurar un Acceso Justo y Equitativo”, publicado por la OMS en mayo de 2020. Un primer borrador del Marco de Repartición Global fue publicado para comentarios a principios de julio. Se realizaron reuniones de discusión y socialización y se recibieron comentarios. Se espera tener un segundo borrador para el 13 de agosto y una reunión de discusión al final del mes con los Estados Miembros para hacer los últimos ajustes.

A pesar de que existen tiempos y espacios formales de discusión, durante todo este tiempo es posible acercarse a los funcionarios de la OMS para resolver dudas, tener reuniones informales, discutir y enviar comentarios por escrito. Ese debería ser el rol del personal diplomático de la misión de Colombia ante la ONU en Ginebra, en coordinación con el Ministerio de Salud. Es deseable y recomendable que Colombia participe activamente de este proceso, pues tiene el poder de moldear el resultado y no conformarse con ser un receptor pasivo de las decisiones.

Los elementos de discusión en relación con el Marco son: 1) objetivos, 2) grupos priorizados, 3) tiempos de distribución 4) otros factores que determinan la repartición (como características del producto o de la población). Aunque no es definitivo, se ha propuesto que en una primera etapa todos los países (ricos y pobres) reciban el 3% de las dosis que

¹⁸ https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf

requieren, lo cual sería suficiente para vacunar a todos los trabajadores de la salud. Pareciera haber consenso en que este es el grupo de mayor prioridad. Así mismo, COVAX guardaría un stock de reserva para usarlo en situaciones de extrema urgencia donde sea necesario. En una segunda etapa los países recibirían el 17% restante, para completar el 20% del total de dosis que requieren y vacunar a otros grupos priorizados como los adultos mayores o personas con comorbilidades. En una tercera etapa, los países podrían adquirir más del 20% y el orden de entrega dependería de la vulnerabilidad y necesidades del país, así como del grado de amenaza que representan para la pandemia.¹⁹

COVAX ha recibido varias críticas por parte organizaciones de la sociedad civil.²⁰ Valdría la pena resaltar tres:

- No está haciendo ningún esfuerzo para que las vacunas que financia sean bienes públicos globales de manera que cualquiera pueda fabricarlas sin que existan barreras de propiedad intelectual. Ello haría menos apremiante el reto de abastecer el mercado global en poco tiempo. A pesar de que COVAX financiaría en gran medida a los desarrolladores de vacunas con los recursos públicos que le transfieren los países, no parece que COVAX tengan la intención de exigir a cambio que las vacunas no puedan ser apropiadas y privatizadas por parte de las empresas.
- Hay un gran déficit de transparencia en COVAX. Ni su diseño, ni las negociaciones con empresas y países están siendo transparentes. Simplemente se anuncian los resultados. Es imperativo que COVAX publique los contratos que suscriba con las empresas y les exija publicar de manera detallada todos los costos de producción de las vacunas.
- Por el momento nadie sabe exactamente cuál sería el precio de ninguna vacuna. COVAX se mantiene muy cauteloso y no es clara su postura sobre el punto. En cualquier caso, debería ser claro en que los precios deberían reflejar o servir para recuperar los costos de producción y no más que eso.

En relación con todos estos puntos, los gobiernos pueden también ejercer un rol activo y exigir a COVAX que ponga condiciones contractuales a las empresas de manera que no soliciten patentes o no ejerzan los derechos de exclusividad sobre las que ya hayan sido

¹⁹<https://www.dropbox.com/s/uibuyw2bp0c13lr/Partner%20coordination%20call%2024th%20of%20July.pdf?dl=0>

²⁰ Carta abierta a los miembros de la junta directiva de GAVI: Se requieren cambios urgentes al diseño de COVAX para asegurar el acceso de todos a las vacunas para COVID-19. Disponible en <https://msfaccess.org/open-letter-gavi-board-members-urgent-changes-covax-facility-design-required-ensure-access-covid-19>

concedidas, que hagan transferencia de tecnología a quien lo requiera para copiar las vacunas; que sea más transparente; y que en sus negociaciones sea fuerte y exija unos precios que no incluyan márgenes de ganancia.

Todavía quedan muchas preguntas sin resolver en torno a COVAX. Por ejemplo, dado que COVAX tendrá un portafolio de 9 vacunas, ¿Podrán los países escoger cuál de esas vacunas usar? ¿Todos recibirán una mezcla del portafolio? ¿COVAX decide cuál dar a un país determinado?. Esto depende en gran medida de los resultados de investigación y desarrollo de las vacunas y de la población objetivo.

Otro punto que deja muchas dudas es el de la seguridad y la eficacia. Dado que las vacunas para COVID se está desarrollando a velocidad nunca antes vistas en la historia de la humanidad y se han acortado considerablemente los tiempos de investigación, el resultado será una mayor incertidumbre sobre su perfil de seguridad y eficacia. ¿Cuál es el grado de mínima eficacia que aceptará COVAX? ¿Cómo se manejarán los efectos adversos que sin duda ocurrirán, pero que dado el afán no podrán detectarse en ensayos clínicos?. AstraZeneca por ejemplo, en sus negociaciones directas con los gobiernos, está solicitando se eximida de toda responsabilidad por los daños que pueda generar la vacuna que desarrolle²¹ ¿Aceptará COVAX ese tipo de condiciones?

No obstante la críticas y preguntas sin respuestas, COVAX es el único mecanismo global existente que tienen un componente solidario y busca dar alguna salida a los países más pobre que no podrían comprar con recursos propios la vacuna y con sistemas e infraestructuras de salud débiles insuficientes ejecutar planes de inmunización. En todo caso y a pesar de las fallas y la alta incertidumbre, resulta difícil para un gobierno con recursos limitados como el nuestro apartarse de COVAX. Hay que tener en cuenta que todo avanza a una velocidad vertiginosa sin precedentes: tanto el desarrollo de las vacunas como los mecanismos de acceso. Muchos aspectos se están resolviendo sobre la marcha.

Para los países de renta media alta como Colombia el riesgo es muy alto porque si bien tienen cierta capacidad de auto-financiarse, incluso con la participación del sector privado²², los costos de equivocarse son muy altos. Los países ricos pueden darse el lujo de apostar a varios jugadores, si uno no resulta, siempre hay otros más y siempre habrá más dinero para volver a apostar. No es el caso de los países de renta media que con esfuerzo podrán hacer la apuesta una sola vez. L

²¹“ AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability”. Disponible en:

<https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUSKCN24V2EN>

²² “Duque anunció que empresarios formarán coalición para adquirir la vacuna contra el covid-19”

<https://www.larepublica.co/economia/duque-anuncio-que-empresarios-formaran-coalicion-para-adquirir-la-vacuna-contra-el-covid-19-3041878>

c) *Etapas de desarrollo de una vacuna y enrolamiento de humanos para los ensayos clínicos.*

El desarrollo de un producto farmacéutico **nuevo**, como medicamentos o vacunas, sigue normalmente varias etapas. Primero está la investigación básica, es decir en el laboratorio donde se estudian las propiedades de las sustancias y sus características, entre otras cosas y se hacen algunas pruebas y modelos in vitro. Luego, en algunos casos, las sustancias o compuestos prometedores, pasan a ser probados en ensayos preclínicos, que se hacen en animales: ratones, conejos, monos, caballos entre otros. Los resultados positivos de esta etapa determinan que se pase a la siguiente: a la de investigación clínica con que se hace con humanos. En algunas oportunidades participan humanos enfermos. Todo depende del diseño del ensayo. En vacunas las pruebas clínicas se hacen siempre con individuos voluntarios sanos.

La investigación clínica se divide en 4 fases. Las tres primeras son requisito del registro sanitario. Obviamente, para obtener la aprobación por parte de las agencias sanitarias como el INVIMA, la FDA o la EMA, no basta con realizarlas, sino que los resultados deben ser satisfactorios. En los últimos años se observa una tendencia, empujada por la industria, a que se otorguen registros sanitarios sin que se hagan los ensayos clínicos fase III (los cuales se hacen ya en la fase de comercialización, es decir cuando ya se vende el producto) pero esto no aplica para vacunas. Los estudios Fase IV no son obligatorios y se hacen después de que ya el producto se vende y se usa ampliamente. Las principales diferencias entre las 4 fases de investigación clínica, se describen en el siguiente cuadro:

Figura 1. Etapas de desarrollo de una vacuna

En la siguiente tabla, se comparan los tiempos de desarrollo usuales para una vacuna y los tiempos que se están estimando para la vacuna de COVID-19²³:

Tabla 2: Tiempo de desarrollo de vacunas

	FASE PRECLÍNICA	FASE I	FASE II	FASE III	REGISTRO	TOTAL
Usual	2 años	1 a 2 años	2 a 3 años	2 a 4 años	3 a 6 meses	7 a 10 años
COVID	4 a 8 meses	Fusión de las fases: 3 a 4 meses		6 a 8 meses	1 mes	14 a 19 meses

²³ Elaborado a partir de los documentos disponibles en <https://www.ft.com/content/7a7653cf-a197-4a89-9cb8-7fef4b4af8fe?desktop=true&segmentId=d8d3e364-5197-20eb-17cf-2437841d178a#myft:notification:instant-email:content> y en <https://www.dropbox.com/s/uibuyw2bp0c13lr/Partner%20coordination%20call%2024th%20of%20July.pdf?dl=0>

Esta velocidad de desarrollo podría ir en detrimento de la seguridad y eficacia de las vacunas para COVID-19 y en todo caso, implicará una alta incertidumbre sobre estos dos aspectos, lo cual puede ser más dañino que benéfico²⁴.

La participación de los pacientes en los ensayos clínicos inicia con el proceso de reclutamiento o enrolamiento, que consisten simplemente en la incorporación de los voluntarios al estudio. Cualquiera que cumpla con los requisitos del protocolo de investigación, puede participar. Lo fundamental es que los voluntarios participen libremente, sin vicios en el consentimiento, y entienda perfectamente los riesgos a los que se someten. Para ello se requiere que firmen un documento que se llama “consentimiento informado”, que es aprobado previamente (junto con todo el protocolo de investigación) por un comité de ética y por la agencia sanitaria del país. La investigación clínica no puede hacer en cualquier hospital o centro de salud, sino sólo en aquéllos que han recibido una autorización para ese propósito por parte del INVIMA (que se llama Certificación de Buenas Prácticas Clínicas)

Las 5 iniciativas de vacunas antes mencionadas se encuentran realizando este proceso de reclutamiento para la Fase III. El estado de enrolamiento para cada caso se describe en la tabla No. 2

Tabla 3. Estado de enrolamiento para las iniciativas en fase clínica 3

Iniciativa/ Grupo de trabajo	Universidad de Oxford/ AstraZeneca ⁶	CanSino Biologics ²⁵	Sinovac ⁶	Moderna y NIAID ⁶	BioNTech Pfizer y Fosun Pharma ⁶
Estado de enrolamiento	Enrolamiento de aproximadamente 20,000 pacientes adultos sanos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica	En proceso de enrolamiento. Uso en militares chinos	Enrolamiento de 9000 voluntarios profesionales de la salud en Brasil.	Enrolamiento de 30,000 pacientes adultos sanos en Estados Unidos	Enrolamiento de 30,000 voluntarios en Estados Unidos, Alemania, Brasil y Argentina

²⁴ Els Toreeele, “The rush to create a covid-19 vaccine may do more harm than good” disponible en https://blogs.bmj.com/bmj/2020/08/05/the-rush-to-create-a-covid-19-vaccine-may-do-more-harm-than-good/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

²⁵ <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>

¿Enrolamiento en América Latina?	Si, en Brasil	No	Si, en Brasil	No	Si, en Brasil y Argentina
----------------------------------	---------------	----	---------------	----	---------------------------

El gobierno ha dicho que está en negociaciones con las empresas para comprar las vacunas y ha dado a entender aunque no claramente, que uno de los puntos que se están negociando es el enrolamiento de pacientes para ensayos clínicos fase III²⁶. ¿Por qué el enrolamiento de pacientes haría parte de una negociación? ¿Qué es lo que se está ofreciendo a cambio?.

Es lógico que la industria esté interesada en conducir sus ensayos clínicos en América Latina, pues es el foco de la pandemia en este momento. Sin embargo, sería muy cuestionable, dadas las situación apremiante de la pandemia, proponer a los gobiernos que a cambio de facilitar la realización de esos ensayos, obtendrán prioridad en la repartición de las vacunas, una vez estén listas, desconociendo los principios de solidaridad y de repartición equitativa, que por otra lado se están acordando en espacios multilaterales.

Tal vez nunca lo sabremos porque las negociaciones y acuerdos son confidenciales. De acuerdo con el Boletín No. 531 del 28 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca para empezar esas negociaciones de compra, pero no de testeo”.²⁷ Sin embargo, en conversación con La W Radio, el ministro Ruiz señaló “estamos también haciendo negociaciones para testeo”.²⁸ En el mismo programa, el ministro señaló que “Colombia tiene una buena capacidad para el desarrollo de estudios clínicos [...] para evaluar fármacos o vacunas.”

Aunque el ministro señaló que para el caso de la negociación con Pfizer la asignación de vacunas no depende de la realización de hacer ensayos clínicos en el país, no es claro que este sea el caso para las otras negociaciones en las que según el Ministerio Colombia participa.

²⁶ Colombia podría ser lugar de experimentación de vacuna de covid-19. Ver el video desde aprox. el minuto 10. Disponible en <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-podria-ser-lugar-de-experimentacion-de-vacuna-de-covid-19-ivan-duque-524954>

²⁷ Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-est%C3%A1-trabajando-mecanismo-COVAX-para-adquisicion-de-vacuna-Minsalud.aspx>

²⁸ Disponible en: <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pfizer-y-astrazeneca-ya-tienen-acuerdo-de-confidencialidad-con-colombia/20200728/nota/4058374.aspx>

Es importante que el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, presente información oportuna y transparente frente a los procesos de adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2, especialmente si la asignación depende de la participación de ciudadanos colombianos en ensayos clínicos. Es importante resaltar que tanto el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, como el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han definido que las personas tienen derecho fundamental de acceso a la información del Estado. Cualquier compromiso por parte del Estado colombiano con otros países o con industrias privadas internacionales que implique el uso de recursos públicos o que afecten derechos fundamentales debe ser transparente y accesible a todos los ciudadanos.

También existen dudas sobre la legalidad de esos acuerdos de confidencialidad²⁹.

2. PRECIOS

El Gobierno de Estados Unidos pagó a la compañía farmacéutica Pfizer 1950 millones de dólares por 100 millones de dosis de una potencial vacuna para la infección por coronavirus³⁰; es decir, 19,5 dólares por dosis o 39 dólares por tratamiento si se tiene en cuenta la necesidad de una segunda dosis. El precio propuesto por otra compañía farmacéutica, Moderna, sería entre 25 a 30 dólares por dosis (o 50 a 60 dólares por tratamiento) según el valor estimado a partir del acuerdo mencionado con Estados Unidos. Serían dos de las vacunas más caras del mercado mundial^{31,32}.

Representantes de GAVI (the Vaccine Alliance, una organización que agrupa fundaciones y entidades multilaterales) no han confirmado esta información; por el contrario, han dicho que en esta etapa de desarrollo no es posible predecir el precio exacto de futuras vacunas. Así mismo, indican que cualquier estructura de precios deberá reflejar las inversiones en I+D y los costos de fabricación, así como cumplir con las expectativas de que las potenciales

²⁹ <https://twitter.com/gomezcarolina/status/1288891557349818370?s=20>

³⁰ Financial Times. "Rich country vaccine rush threatens supply security". Julio 23 de 2020

<https://www.ft.com/content/99f167ea-875b-4add-b3e2-749d208619f6>

³¹ https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-moderna-idLTAKCN24T30B-OU5LT?taid=5f2100031fdb0001881daa&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

³² Organización Panamericana de la Salud. Programa ampliado de Inmunizaciones. Precios de vacunas para el año 2020. Actualizado en marzo de 2020. Disponible en:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:paho-revolving-fund&Itemid=4135&lang=es

vacunas durante la fase aguda de la pandemia sean consideradas como un bien público global³³.

El Ministro de Salud de Colombia anunció que el presupuesto nacional incorporará recursos para vacunar a 6 millones de personas. Según el ministerio, 1,2 millones (o 20%) sería vacunado con alguna vacuna adquirida por medio del acuerdo de compras conjuntas o centralizadas coordinado por GAVI, conocido como COVAX³⁴.

La vacunación para el resto de la población contemplada inicialmente, esto es para 4,8 millones de personas, se haría en principio con otras vacunas (entre ellas la de Pfizer). Si el precio fuera el mismo de la compra anticipada de los Estados Unidos, es decir \$143.488 COP (o 39 dólares) por dos dosis, se necesitarían cerca de 689 mil millones de pesos: dos veces más que el presupuesto destinado para todo el plan ampliado de inmunización en Colombia durante el año 2020 (363 mil millones de pesos), presupuesto que no solo incluye el costo de los biológicos, sino otros rubros como comunicaciones, eventos, tiquetes y viáticos relacionados.³⁵

El presupuesto estimado sería suficiente para vacunar cerca de dos veces en un año a todos los recién nacidos con la vacuna BCG, todos los adultos mayores de 60 años con la vacuna para la influenza estacional y todas las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años con la vacuna para el VPH, ver tabla No. 4. Esta comparación pone de presente el alto precio pagado por el gobierno de los Estados Unidos.

Tabla 4. Valor de la inmunización para tres tipos diferentes de vacunas que hacen parte del plan ampliado de inmunización (PAI) en Colombia.

Vacuna	Precio/dosis (USD) ³⁶	# Dosis en un año ³⁷	Población Foco	Total de población	Total USD	Total COP ³⁹

³³ Guarascio F. “Exclusive: EU eyes COVID-19 vaccines at less than \$40, shuns WHO-led alliance - sources” Reuters. Julio 24 de 2020. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccines-exclus/exclusive-eu-eyes-covid-19-vaccines-at-less-than-40-shuns-who-led-alliance-sources-idUSKCN24P1OY>

³⁴ Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de prensa No. 531 de 2020. “Colombia está trabajando mecanismo COVAX para adquisición de vacuna”: Minsalud” “Colombia está trabajando mecanismo COVAX para adquisición de vacuna” Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-est%C3%A1-trabajando-mecanismo-COVAX-para-adquisicion-de-vacuna-Minsalud.aspx>

³⁵ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Ciudadano 2020.

³⁶ Precio reportado por el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud

³⁷ Dosis reportadas en el esquema nacional de vacunación en Colombia, 2020

³⁹ Conversión realizada de acuerdo a la tasa representativa del mercado reportada por el Banco de la República de Colombia: 3679,17 COP al 28 de julio de 2020

				foco ³⁸		
BCG	0,23	1	Recien Nacido	638516	147497	542667258
Influenza estacional	5,00	1	Adulto mayor de 60 años	5970956	29854780	1,09841E+11
VPH	9,98	2	Niñas y adolescent es	3981326	79467267	2,92374E+11
TOTAL					109469544	4,02757E+11

Si las negociaciones para la vacuna de Pfizer fueran para 40% o 20% de la población estipulada, los presupuestos serían de 275 mil o 138 mil millones de pesos respectivamente. Valores que siguen estando lejos de ser asequibles para el sistema de salud colombiano. Para un país de ingreso medio como Colombia, este nivel de precios podría poner en peligro otros programas de salud pública.

Como contexto, vale la pena tener en cuenta los precios de vacunas ya disponibles en el mercado según el tipo de tecnología o mecanismos de inmunización (Tabla 5). Por ejemplo, para una vacuna inactivada, como la que se encuentra en desarrollo por la compañía China Sinovac, el precio de referencia sería de 3,1 dólares. Con este precio, se podrían vacunar las mismas 4,8 millones de personas con un presupuesto de 55 mil millones de pesos (alrededor de 8% del presupuesto estimado si el precio fuera el pagado por Estados Unidos por la vacuna de Pfizer).

Tabla 5. Precios de vacunas disponibles en el mercado que usan el mismo mecanismo de inmunización al de las candidatas a vacuna para covid-19

Iniciativa/ Grupos de trabajo	Universidad de Oxford/ AstraZeneca	CanSino Biologics	Sinovac	Moderna	BioNTech Pfizer y Fosun Pharma
Tipo de vacuna	Vector Viral-Recombinante		Inactivada	ADN y ARN	

³⁸ Información tomada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2018-2019.

Ejemplos existentes con estos tipos de vacunas	Hepatitis B	Polio	No existen licencias para vacunas que incorporen estas tecnologías actualmente.	
Precios por dosis promedios para estos ejemplos	0,50 USD	3,10 USD	Estimado 20-30 USD	Estimado 19,5 USD

La diferencia entre los precios mostrados y el precio pagado por Estados Unidos a Pfizer es sustancial. Invita a estudiar otras iniciativas más baratas o a negociar con Pfizer unos precios más bajos.

Las vacunas de Pfizer y Moderna, que se encuentran en evaluación, usan una nueva tecnología que no ha sido probado plenamente para el desarrollo de otras vacunas (usan ARN o ADN para enseñar al sistema inmune a atacar las proteínas virales clave). Esta novedad tecnológica introduce un mayor nivel de incertidumbre sobre la seguridad y la potencial efectividad de las vacunas en desarrollo. Los altos precios y la mayor incertidumbre tecnológica son relevantes en las decisiones que tiene que tomar el país en estos tiempos difíciles.